

KVAZISTATSIONAR ENERGIYA SATHLARI VA ULARNI TABIIY KENGLIGINI InAs NANOQATLAM QALINLIGIGA BOG‘LANISHI

P.J.Baymatov, B.T.Abdulazizov, M.S.Tohirjonov, A.A.Abdulboriy, O.M.Yunusov

Namangan davlat universiteti, 161 Boburshox ko‘chasi, 160119 Namangan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14173201>

Annotatsiya. Bu ishda murakkab geterotuzilmaga kiritilgan nanoqatlam qalinligini elektronning energetik sathi va kvazistatsionar sath tabiiy kengligiga bog‘liqligi o‘rganilgan

Kalit so‘zlar. Geterotuzilma, InA, Energetik sath. Kvizistatsionar sath

Аннотация. В данном исследовании изучается взаимосвязь между толщиной нанослоя в сложной гетероструктуре и энергетическим уровнем электрона, а также естественной шириной квазистационарного уровня.

Ключевые слова: Гетероструктура, InA, Энергетический уровень, Квазистационарный уровень.

Annotation. This study examines the relationship between the thickness of a nano-layer within a complex heterostructure and the electron's energy level and the natural width of the quasi-stationary level

Keywords: Heterostructure, InA, Energy level, Quasi-stationary level.

O‘tish koeffitsientini hisoblash orqali ulardagi har bir piklarga mos rezonans energiya sathlari E_1, E_2, \dots va ularning kengligi $\Gamma_1, \Gamma_2, \dots$ qiymatlarini InAs nanoqatlam qalinligi b ga bog‘lanishini topish mumkin. Ushbu bog‘lanishlar grafiklari mos holda 1–(a) va (b) rasmlarda keltirilgan bo‘lib, bunda AlAs baryer yuqaroq $c = 1.2 \text{ nm}$ deb olingan. O‘ralarning umumiy uzunligi fiksirlangan, ya‘ni $2a + b = 3.64 \text{ nm} = \text{const}$.

1–a) rasmda baryer qalinligini rezonans sathlarga ta’siri kuchsiz (kam), biroq sathlar tabiiy kengligini kuchli o‘zgartirishi ko‘rsatilgan[1]. Rasmdan ko‘rinadiki, InAs nanoqatlam qalinligi b orta borsa, birinchi kvazistatsionar sath E_1 pastga siljir ekan. Bu dispersiyaning parabolik va noparabolik modelida ham bir xil ekan, chunki InAs Yarimo‘tkazgich

1–Rasm. Rezonans energiya sathlari (a) va ularni tabiiy kengligini (b) InAs nanoqatlam qalinligiga bog‘lanishi, $c = 1.2$ nm , $2a + b = 3.64$ nm = const

o‘tkazuvchanlik zonasi tubidan $E_1 \approx 0.2$ eV qadar tepada dispersiya deyarli parabolaga yaqin.

Ikkinchi kvazistatsionar sath E_2 ni InAs nanoqatlam qalinligi b ga bog‘lanishi parabolik va noparabolik dispersiya modellarida keskin farq qiladi. Rasmdan ko‘rinadiki, parabolik dispersiya modelida b orta borsa E_2 sath tepaga siljir ekan. Biroq, noparabolik dispersiya modelida bu bog‘lanish kuchsiz. Yuqorida ham aytib o‘tildiki, ikkinchi sathni yuqoriga siljishini fizikaviy sababi - elektron effektiv massasini qatlamlardagi farqiga $1/m_3 - 1/m_2$ proporsionaldir. Bu farq - parabolik modelda katta, noparabolik modelda esa yuqori energiya holatlarida kamayuvchidir. Ikkala modelda ham InAs nanoqatlam qalinligi b orta borsa, sathlar orasi $\Delta = E_2 - E_1$ ortadi. Bu farq noparabolik zona modelida ancha kamligi rasmdan ko‘rinib turibdi.

1–b) rasmda dastlabki ikkita rezonans energiya sathlarni tabiiy kengliklari Γ_1 va Γ_2 ni InAs nanoqatlam qalinligiga bog‘lanishi tasvirlangan. Ushbu bog‘lanish ham parabolik modelda kuchli, noparabolik zona modelida esa kuchsiz ekan. Baryer qalinligini $c = 1.2$ nm qiymatida Γ_1 va Γ_2 qiymati birnecha o‘n \sim meV tartibida bo‘lar ekan.

2–(a) va (b) rasmlarda, AlAs baryer qalinligi kattaroq $c = 2.4$ nm deb olingan. Bu yerda ham 3.4–a) rasm II-bobda keltirilgan (baryer qalinligi cheksiz xol) 2.3–rasimga mos keladi. O‘ralarning umumiy uzunligi fiksirlangan, ya’ni $2a + b = 3.64$ nm = const.

1–(a) va 2–(a) rasmlar taqqoslansa, ularning farqi kamligi ko‘rinadi. Yuqorida aytilgandek, baryer qalinligini kvazistatsionar sathlarga ta’siri kam, biroq ularni kengligiga ta’siri katta. Xaqiqatan ham 1–(b) va 2–(b) rasmlardagi grafiklarda bu yaqqol ko‘rinadi. Baryer qalinligini $c = 2.4$ nm qiymatida Γ_1 va Γ_2 qiymati taxminan o‘n marta kamayib, ~ 2 meV tartibida bo‘lar ekan.

2–Rasm. Rezonans energiya sathlari (a) va ularni tabiiy kengligini (b) InAs nanoqatlam qalinligiga bog‘lanishi, $c = 2.4\text{nm}$, $2a + b = 3.64\text{ nm} = \text{const}$

Xulosa.

Bu yerda, psevdomorfik geterotuzilma AlAs/In_{0.53}Ga_{0.47}As/AlAs ga mos potensial baryerlaridan elektron o‘tish koeffitsienti va kvazistatsionar sathlar xususiyatlari o‘rganildi.

Albatta bu natijalarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri tunnel diodiga tadbiiq qilib bo‘lmaydi. Qo‘yilgan masalada elektr maydoni hisobga olinmagan. Puasson tenglamasi orqali elektr maydonini notekis taqsimlanishini (zaryad effekti) ham e‘tiborga olish zarur edi.

Biroq, ushbu sodda model asosida InAs nanoqatlami hosil qilgan qo‘shimcha o‘ra ta’sirida rezonans sathlar siljishini fizikaviy tabiatini o‘rganildi. Bu avvalgi mualliflar [2-7] tomonidan ham o‘rganilgan bo‘lib, tajribadagi kuchlanish siljishi va diod kontrasnostini tiklanishini qisman tushuntira oladi. Qolaversa, ushbu murakkab potensial profili qiziqarli va muhim kvantomexanik masala hisoblanib, uni sonli va taqribiy analitik yechimlarini o‘rganish foydalidir.

Ushbu izlanishda, birinchidan, o‘tish koeffitsientini hisoblash algoritmidan foydalanib, kvazistatsionar sathlar va ularni tabiiy kengligi qiymatlari topildi. Ikkinchidan, parabolik va neparabolik dispersiya modelida olingan natijalar katta farq qilishini ko‘rsatildi.

Sonli hisoblashlar asosida, AlAs baryeri qalinligi va InAs nanoqatlami qalinliklarining turli qiymatlarida kvazistatsionar sathlarni va ularning tabiiy kengliklari baholandi va o‘zaro taqqoslandi. Topilgan natijalar avvalgi mualliflar natijalariga yaqin, biroq miqdor jihatdan sezilarli farq qilishi ko‘rsatildi hamda bu farqlarni fizik sabablari muhokama qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Драгунов В.П., Неизвестный И.Г., Гридчин В.А. Основы наноэлектроники: Учебное пособие. -М.: Университетская книга; Логос; Физматкнига, 2006. - 496 с

2. Broekaert, T. P. E., Lee, W., & Fonstad, C. G. (1988). Pseudomorphic $\text{In}_{0.53}\text{Ga}_{0.47}\text{As}/\text{AlAs}/\text{InAs}$ resonant tunneling diodes with peak-to-valley current ratios of 30 at room temperature. *Applied Physics Letters*, **53**(16), 1545–1547. doi:10.1063/1.99951 <https://doi.org/10.1063/1.99951>
3. V.D. Dymnikov, O.V. Konstantinov, *Fiz. Tekh.Poluprovodn. (St. Petersburg)*29, 133, (1995) (*Semiconductors* 29, 70 1995). <https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/18062>
4. Paziljon Baymatov, Bakhrom Abdulazizov, Makhmudjon Tokhirjonov. Electron eigenvalues in quantum well of $\text{AlAs}/\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}/\text{AlAs}$ heterostructures with InAs nanoinserts. *Eur. Phys. J. B*(2023) 96:118 pp 1-7 <https://doi.org/10.1140/epjb/s10051-023-00586-z>
5. П.Ж. Байматов, Б.Т. Абдулазизов, М.С. Тохиржонов. Влияние тонкого слоя InAs на энергию электрона в квантовой яме гетероструктур $\text{AlAs}/\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}/\text{AlAs}$. *Uzbek Journal of Physics* Vol. 25, No. 4, pp. 39-46, 2023 DOI: <https://doi.org/10.52304/.v25i4.474>
6. Paziljon Baymatov, Bakhrom Abdulazizov, Makhmudjon Tokhirjonov. Numerical Calculation of the Probability of an Electronic Transition in a Two-Barrier Heterostructure by a thin Nanolayer. *Eur. Phys. J. B*(2024) 97:50 <https://doi.org/10.1140/epjb/s10051-024-00689-1>
7. P.J.Baymatov, M.S.Tokhirjonov, O.M.Yunusov, A.A.Saydaliyev, D.S.Sobirov, A.I.Khalmatov. Numerical calculation of the probability of electron transition in two-barrier heterostructures. *Science and Education in Karakalpakstan*. 2024 №2/2 ISSN 2181-9203